

PENGARUH KUALITAS LAYANAN, CITRA MEREK, DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA FORE COFFEE CABANG PALEMBANG TRANDE CENTER KOTA PALEMBANG

Silvia Monica¹, Mariyam Zanariah², Muhammad Ridwan³

[e-mail: Silviamonica0722@gmail.com](mailto:Silviamonica0722@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel Kualitas Layanan, Citra Merek, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian, dengan nilai F hitung sebesar 422,380 dan signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Secara parsial, variabel Kualitas Layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian, dengan nilai t hitung sebesar 0,979 dan signifikansi sebesar 0,330 ($> 0,05$). Sementara itu, variabel Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai t hitung sebesar 13,961 dan signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), serta variabel Gaya Hidup juga berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai t hitung sebesar 2,919 dan signifikansi sebesar 0,004 ($< 0,05$).

Kata Kunci: Kualitas Layanan, Citra Merek, Gaya Hidup, Keputusan Pembelian.

The Influence of Service Quality, Brand Image, and Lifestyle on Purchase Decisions at Fore Coffee Palembang Trade Center Branch.

Abstract: The The research results indicate that there is a significant simultaneous influence between the variables of Service Quality, Brand Image, and Lifestyle on Purchase Decisions, with an F-value of 422.380 and a significance level of 0.000 (< 0.05). Partially, the Service Quality variable does not have a significant effect on Purchase Decisions, with a t-value of 0.979 and a significance level of 0.330 (> 0.05). Meanwhile, the Brand Image variable has a significant effect on Purchase Decisions, with a t-value of 13.961 and a significance level of 0.000 (< 0.05), and the Lifestyle variable also has a significant effect on Purchase Decisions, with a t-value of 2.919 and a significance level of 0.004 (< 0.05).

Keywords: Service Quality, Brand Image, Lifestyle, Purchase Decision

PENDAHULUAN

Tren coffee shop di Indonesia yang dipopulerkan oleh film "Filosofi Kopi" telah menjadi gaya hidup bagi kalangan remaja hingga dewasa. Fore Coffee, yang berdiri sejak 2018, adalah salah satu pemain yang meramaikan industri ini dengan konsep yang mengedepankan kualitas biji kopi lokal dan kemasan ramah lingkungan. Namun, berdasarkan observasi, kualitas layanannya dinilai masih belum optimal, dengan isu seperti lamanya waktu tunggu dan keramahan karyawan yang kurang, meskipun citra mereknya cukup kuat.

Kualitas layanan menjadi faktor penentu utama dalam keputusan pembelian konsumen di industri coffee shop. Menurut Kotler dan Keller (2015), peningkatan kualitas produk dan jasa secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. Namun, temuan observasi menunjukkan bahwa Fore Coffee masih mengalami kendala dalam aspek kecepatan pelayanan dan keramahan staf, khususnya pada jam-jam sibuk. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kepuasan pelanggan yang akhirnya berdampak pada fluktuasi penjualan, meskipun dari segi citra merek, Fore Coffee telah cukup dikenal di kalangan masyarakat.

Citra merek yang kuat seharusnya menjadi keunggulan kompetitif bagi Fore Coffee dalam menghadapi persaingan ketat dengan merek-merek kopi ternama lainnya. Namun, data Top Brand Index (TBI) menunjukkan bahwa posisi Fore Coffee masih konsisten di peringkat keempat, di bawah kompetitor seperti Kenangan Coffee, Janji Jiwa, dan Kulo. Hal ini mengindikasikan bahwa citra merek saja tidak cukup untuk mempertahankan loyalitas pelanggan jika tidak diimbangi dengan konsistensi kualitas layanan dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan tren konsumen.

Perubahan gaya hidup masyarakat urban, terutama kalangan muda, turut memengaruhi preferensi mereka dalam memilih coffee shop. Konsumen saat ini tidak hanya mencari minuman berkualitas, tetapi juga menilai pengalaman secara

keseluruhan, termasuk suasana tempat, kenyamanan, dan fasilitas pendukung seperti WiFi dan ruang yang nyaman untuk beraktivitas atau bersosialisasi. Sayangnya, Fore Coffee dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi ini, terutama dalam menciptakan lingkungan yang sesuai dengan gaya hidup modern yang mengedepankan estetika dan fungsi.

Penurunan jumlah pengunjung di cabang Fore Coffee Palembang Trade Center sepanjang tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa perusahaan perlu mengevaluasi strategi bisnisnya. Fluktuasi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, seperti kualitas layanan, tetapi juga oleh persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis. Untuk tetap relevan, Fore Coffee perlu mengintegrasikan *improvement* pada layanan, penguatan citra merek, dan penyesuaian terhadap tren gaya hidup konsumen.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pengaruh kualitas layanan, citra merek, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian pada Fore Coffee. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat posisi merek, serta mengakomodasi preferensi gaya hidup konsumen yang terus berkembang. Dengan demikian, Fore Coffee dapat tidak hanya mempertahankan pelanggan setia tetapi juga menarik lebih banyak konsumen baru di tengah persaingan industri kopi yang semakin sengit.

Rumusan masalah: 1. Apakah ada pengaruh Kualitas pelayanan, Citra merek, dan Gaya hidup secara simultan terhadap keputusan pembelian pada fore coffee cabang Palembang Trade Center? 2. Apakah ada pengaruh Kualitas pelayanan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Fore coffee cabang Palembang Trade Center? 3. Apakah ada pengaruh Citra Merek secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Fore coffee cabang Palembang Trade Center? 4. Apakah ada pengaruh Gaya hidup secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Fore Coffee Palembang Trade Center?

Tujuan Penelitian : 1. Pengaruh Kualitas Layanan, Citra merek, dan Gaya hidup secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Fore Coffee cabang Palembang Trade Center. 2. Pengaruh Kualitas layanan secara persial terhadap keputusan pembelian pada Fore coffee cabang Palembang Trade Center. 3. Pengaruh citra merek secara persial terhadap keputusan pembelian pada Fore Coffee cabang Palembang Trade Center. 4. Pengaruh Gaya Hidup secara persial terhadap keputusan pembelian pada Forecoffee cabang Palembang Trade Center.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian: Untuk keperluan penelitian ini, penelitian ini akan dilaksanakan di Fore Coffee Palembang Trade Cente mall (PTC). yang bertempat di Jl. Mayjen HM Ryacudu, GF Area Selasar, 8 Ilir, kec. Ilir tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, penulisan dan pengandaan.

Sumber Data: Dalam penelitian Sugiyono (2018) Dalam melakukan penyusunan, penulis mencoba untuk mengumpulkan data serta informasi yang **dibutuhkan** dengan seakurat mungkin. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa cara ataupun metode didalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah dalam risetnya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan dari responden yang berisikan penilaian ataupun pendapat mereka terhadap variabel penelitian (kualitas layanan, citra merek, gaya hidup dan Keputusan Pembelian) dengan melakukan pengisian kuesioner.

2.Data Sekunder

Data ini dikumpulkan dengan cara mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku-buku pedoman, jurnal-jurnal, dan literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

Teknik pengumpulan data

1. pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori, menambah wawasan peneliti, serta mendukung penyusunan kerangka konsep dan hasil penelitian.

2. survey

Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberi jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki oleh pelanggan Dihalamn *Hidden Space*

3. kuisoner

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti melalui kuisoner. Bahri (2018), Kuisoner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuisoner tertutup atau kuisoner yang telah ditentukan jawabannya oleh peneliti, responden hanya perlu memilih dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain, sehingga jawaban responden sesuai dengan kebutuhan penelitian

Populasi

Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi adalah jawaban wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian diFore coffee cabang Palembang Trade Center selama priode Desember 2024 dengan total jumlah pembeli 10.950 orang.

Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2018:131) menggunakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik nonprobability sampling dengan metode sampling incidental untuk menentukan sampel penelitian. Menurut Slovin (Husein Umar, 2011:164) bahwa untuk menentukan jumlah sampel yang ditarik menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = 10%

Dimana batas ketelitian yang diambil sebesar 10% dengan jumlah populasi sebanyak 10.950 orang, maka didapatkan sampel sebanyak :

$$n = \frac{10.950}{1 + 10.950 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{10.950}{1 + 10.950 + (0,1)^2}$$

$$n = \frac{10.950}{1 + 10.950 + (0,01)}$$

$$n = \frac{10.950}{1 + 109,5}$$

$$n = \frac{10.950}{110,5}$$

n = 99

jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 99 orang/responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kualitas Layanan (X1)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X1. 1	0.533	0.1966	Valid
X1. 2	0.662	0.1966	Valid

X1. 3	0.556	0.1966	Valid
X1. 4	0.548	0.1966	Valid
X1. 5	0.660	0.1966	Valid
X1. 6	0.635	0.1966	Valid
X1. 7	0.641	0.1966	Valid
X1. 8	0.624	0.1966	Valid
X1. 9	0.550	0.1966	Valid
X1. 10	0.600	0.1966	Valid
X1.11	0.710	0.1966	Valid
X1.12	0.646	0.1966	Valid
X1.13	0.696	0.1966	Valid
X1.14	0.640	0.1966	Valid
X1.15	0.732	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa semua item kuesioner pada variabel Kualitas Layanan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (r_{hitung}>r_{tabel}) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Kualitas Layanan (X₁) dinyatakan valid

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Promosi (X2)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X2. 1	0.620	0.1966	Valid
X2. 2	0.595	0.1966	Valid
X2. 3	0.625	0.1966	Valid
X2. 4	0.560	0.1966	Valid
X2. 5	0.618	0.1966	Valid
X2. 6	0.623	0.1966	Valid
X2. 7	0.671	0.1966	Valid
X2. 8	0.558	0.1966	Valid
X2. 9	0.611	0.1966	Valid
X2. 10	0.614	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Motivasi Hedonis memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (r_{hitung} > r_{tabel}) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Citra merek (X₂) dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan (X3)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X3. 1	0.561	0.1966	Valid
X3. 2	0.541	0.1966	Valid
X3. 3	0.524	0.1966	Valid
X3. 4	0.639	0.1966	Valid
X3. 5	0.587	0.1966	Valid
X3. 6	0.621	0.1966	Valid
X3. 7	0.590	0.1966	Valid
X3. 8	0.653	0.1966	Valid
X3. 9	0.577	0.1966	Valid
X3. 10	0.674	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Gaya Hidup memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Gaya Hidup (X_3) dinyatakan valid.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
Y. 1	0.561	0.1966	Valid
Y. 2	0.541	0.1966	Valid
Y. 3	0.524	0.1966	Valid
Y. 4	0.639	0.1966	Valid
Y. 5	0.587	0.1966	Valid
Y. 6	0.621	0.1966	Valid
Y. 7	0.590	0.1966	Valid
Y. 8	0.653	0.1966	Valid
Y. 9	0.577	0.1966	Valid
Y. 10	0.674	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Keputusan Pembelian memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Keputusan Pembelian dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Uji reliabilitas ini menggunakan program SPSS Versi 26 dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60. Hasil pengujian dengan alat ukur uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji
Realibilitas

Variabel	Realibilitas	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Kualitas Layanan	0.890	0.60	Reliabel
Citra Merek	0.811	0.60	Reliabel
Gaya Hidup	0.798	0.60	Reliabel
Keputusan Pembelian	0.798	0.60	Reliabel

Hasil uji normalitas

Tabel 4.6

Hasil Uji
Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	.0000000
	1.10057605	1.94581930
Most Extreme Differences	.083	.053
	.083	.050
	-.060	-.053
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil dari uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,086 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan normal.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Dilihat dari gambar grafik scatterplot diatas tidak terdapat pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan diatas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil uji multikolinearitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a				
Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	KUALITAS LAYANAN	.271	3.695	
	CITRA MEREK	.219	4.569	
	GAYA HIDUP	.342	2.928	

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua nilai *tolerance value* setiap variabel lebih dari 0,10 (>0,10) dan nilai *Variabel inflation factor* (VIF) kurang dari 10 (<10) serta dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil uji regresi linear berganda

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-2.901	1.389		-2.089	.039
	KUALITAS LAYANAN	.038	.039	0.51	.979	.330
	CITRA MEREK	.878	.063	.809	13.961	.000
	GAYA HIDUP	.134	.046	.135	2.919	.004

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN

- Nilai Konstanta bernilai negative sebesar -2,901 artinya jika variable Kualitas Layanan (X1), Citra Merek (X2), Gaya hidup (X3), nilainya adalah 0, maka Keputusan Pembelian (Y) nilainya -2,901
- Nilai koefisien variabel Kualitas layanan(X1) sebesar 0.038 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel kualitas layanan naik satu-satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian 0.038 dengan menjaga skor variabel lain tetap konstan.
- Nilai koefisien variabel Citra Merek(X2) sebesar 0,878 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Citra Merek naik satu-satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,878 dengan menjaga skor variabel lain tetap konstan.

- Nilai koefisien variabel Gaya Hidup 0,134 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Gaya Hidup naik satu-satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,134 dengan menjaga skor variabel lain tetap konstan.

Hasil uji koefisien korelasi

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Korelasi (r)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 ^a	.930	.928	1.11782

a. Predictors: (Constant), KUALITAS LAYANAN, CITRA MEREK, GAYA HIDUP

b. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN

Berdasarkan tabel yang diberikan, nilai signifikan <,000 maka dapat diartikan korelasi antara variabel, dan nilai R² : 0,928 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan korelasi sangat luas antara variabel Kualitas Layanan (X1), Citra Merek (X2), dan Gaya Hidup (X3) terhadap keputusan penggunaan (Y)

Hasil uji simultan

Tabel 4.11
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1583.316	3	527.772	422.380	.000 ^b
	Residual	118.704	95	1.250		
	Total	1702.020	98			

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN

b. Predictors: (Constant), KUALITAS LAYANAN, CITRA MEREK, GAYA HIDUP

Dilihat dari hasil dari pengujian variabel independen (variabel bebas) dengan menguji F, maka didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian kita dapat melihat dimana nilai F hitung (422.380) lebih besar dari F tabel (3.091) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000. Atas dasar ini, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebelumnya dapat diterima karena terbukti kebenarannya (H1 diterima dan Ho ditolak).

Hasil uji parsial

Tabel 4.12
Uji parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	-2.901	1.389		
KUALITAS LAYANAN	.038	.039	0.51	.979	.330
CITRA MEREK	.878	.063	.809	13.961	.000
GAYA HIDUP	.134	.046	.135	2.919	.004

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN

1. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Kualitas Layanan sebesar 0,330 ($0,330 > 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Kualitas Layanan tidak memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian serta hipotesis 0 (nol) terbukti.
2. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Citra Merek sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Citra Merek memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian serta hipotesis 3 (tiga) terbukti.
3. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Gaya Hidup 0,004 ($0,004 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Gaya Hidup memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian serta hipotesis 4 (empat) terbukti.

Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Merek, Gaya Hidup, Terhadap Keputusan Pembelian

Pada hipotesis 1 (satu) menyatakan bahwa terdapat Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Merek, dan Gaya Hidup terhadap keputusan pembelian pada Fore Coffee cabang Palembang Trade Center kota Palembang telah terbukti. Hal ini terbukti berdasarkan pada hasil uji validitas seluruh variabel independen dinyatakan valid dikarenakan r hitung lebih besar dari r tabel dimana nilai r tabel sebesar 0,1966. Hasil uji reliabilitas dinyatakan valid dimana nilai cronbach's alpha diatas 0,039. Pada hasil analisis regresi linier

berganda penelitian ini adalah $Y = -2.901 + 0.038X_1 + 0,878X_2 + 0.134X_3$ artinya bernilai positif, yang berarti jika salah satu variabel independen (X) naik satu-satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian (Y) pada Fore Coffee cabang Palembang Trade Center kota Palembang dengan menjaga nilai variabel lain tetap konstan.

2. Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Kualitas Layanan, Terhadap Keputusan Penggunaan.

Secara parsial, variabel kualitas layanan (x_1) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, terlihat dari nilai t hitung 0.979 lebih besar dari nilai t tabel 0.1966 dengan probabilitas tidak signifikan $0.330 < 0.05$ bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada fore coffee cabang Palembang Trade Center kota Palembang. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jilhansyah Ani et al (2021) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian tapi dalam penelitian ini kualitas layanan bukan merupakan pertimbangan orang-orang yang sudah membeli di fore coffee. artinya, dalam konteks penelitian ini, peningkatan pada kualitas layanan justru berkorelasi negatif dengan keputusan pembelian.

3. Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Penggunaan.

Variabel Citra Merek (X_2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), ditunjukkan oleh nilai t-hitung 13.961 yang lebih besar dari nilai t-tabel 1,966 dengan probabilitas signifikan $0,000 < 0,05$. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfar Rafif Effendi et al (2022) yang menyatakan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

4. Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan

Pengaruh Secara parsial, variabel citra merek (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), terlihat dari nilai t-hitung 2,919 yang melebihi nilai t-tabel 1,966 dengan probabilitas signifikan $0,004 < 0,05$. Temuan ini sejalan dengan penelitian Herdian Prahmana Putra dan Efan Elpanso (2023) yang menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

PENUTUP

Kesimpulan

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,720. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen Gaya Hidup (X1), Promosi (X2) dan Kualitas Layanan (X3) terhadap variabel dependen Keputusan Penggunaan (Y) sebesar 72% sisanya 28% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian

Gaya Hidup, Promosi dan Kualitas Layanan berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online (pada mahasiswa prodi manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi Universitas Tridinanti Palembang). Berdasarkan hasil pada tabel 4.13, disimpulkan nilai F sig sebesar $0,000 < 0,05$.

Gaya Hidup berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online (pada mahasiswa prodi manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi Universitas Tridinanti Palembang). Variabel Gaya Hidup diperoleh signifikan $t = 0,000 < 0,05$.

Promosi berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online (pada mahasiswa prodi manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi Universitas Tridinanti Palembang). Variabel Promosi diperoleh signifikan $t = 0,000 < 0,05$.

Kualitas Layanan berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online (pada mahasiswa prodi manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi Universitas Tridinanti Palembang). Variabel Kualitas Layanan diperoleh signifikan $t = 0,000 < 0,05$.

Saran

1. Saran untuk Pengelola Aplikasi Grab

Untuk perusahaan disarankan agar aplikasi Grab perlu terus meningkatkan sistem keamanan, seperti memperkuat otentikasi pengguna dan proteksi data pribadi, serta memberikan transparansi terkait kebijakan penggunaan dan perlindungan data Pengguna yang merasa aman lebih cenderung untuk menggunakan layanan dalam jangka panjang.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya:

Penelitian ini telah membahas pengaruh

gaya hidup, Promosi, dan kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan Aplikasi Grab. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan variabel tambahan seperti faktor harga, kepercayaan pelanggan, atau pengaruh media sosial yang mungkin juga berperan dalam keputusan penggunaan.

3. Saran untuk Pihak Terkait (Regulator, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Keuangan):

Untuk mendorong adopsi teknologi digital, baik regulator maupun institusi pendidikan dapat bekerja sama dengan penyedia layanan Aplikasi Grab untuk melakukan sosialisasi mengenai keuntungan dan cara aman menggunakan Aplikasi Grab, khususnya bagi mahasiswa. Edukasi mengenai manfaat, kemudahan, serta potensi risiko dalam menggunakan transportasi online dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Artameviah, R. (2022). Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee (Studi Pada Konsumen Shopee Di Jakarta). Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Bahri, S. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik Pengolahan Data SPSS. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Dewi, N, S., Prabowo, R, E. (2018). Performa Kualitas Produk, Persepsi Harga, Promosi, Dan Gaya Hidup Dalam Mempengaruhi Proses Keputusan Pembelian Minuman Isotonik (Studi Konsumen Minuman Isotonikdi Kota Semarang): Prosinding SENDI. 711.
- Fairliantina, N. I. R. E. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Fore Coffee: Kualitas Produk, Promosi, Persepsi Harga, dan Keputusan Pembelian. *Jurnal Ecoment Global*, 8(2), 18-29.
- Galang, T. (2021). Pengaruh Youtube Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli Konsumen Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian Produk (Studi Pada Viewers Youtube Wardah Channel Suhay Salim): Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Prgram IBM SPSS 19 (Edisi kelima). Semarang, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gohae, M., Dakhi, P., Duha, T. (2021). Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Ud. Anisa Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiwa Nias Selatan*. 4(2). 299-303.
- Hasbi, R., & Hadi, S. P. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Pada Portobello Cafe Semarang: *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(2), 1074-1084.
- Kapirossi, B., & Prabowo, R. E. (2023). Pengaruh kualitas produk, persepsi harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian (Studi di Antariksa Kopi Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 66-73.
- Keller, K. L. (2003). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity* (2nd ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Lestari, F, A, P. (2018). Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan: *Jurnal Sosio E-Kon*. 10(2). 180-181.
- Manalu, D., & Roshinta, J. (2021). Pengaruh gaya hidup dan pendapatan terhadap keputusan pembelian starbucks coffee di center point medan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 173-189.
- Oktaviani, V., Permata, W, I. (2023). Peranan Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Coffee Shop Sanatana Coffee & Eatery: *Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 5(6), 3153-3155.
- Pidal Nofri, S. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Pengguna Shopee Paylater: Studi Kasus Mahasiswa kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
- Ragatirta, L. P., & Tiningrum, E. (2020). Pengaruh atmosphere store, desain produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian (Studi kasus di rown division Surakarta). *Journal Of Management, BusinessAndEducation*, 7(2), 143–152.
- Ramahdani, N, I., Fairliantina, E. (2022). Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Fore Coffee. *Jurnal Ecoment Global*. 8(2). 18-22.
- Rahmadi, Y. (2020). Pengaruh Electronic Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Followers Instagram @Kulinerpku: *JOM FISIP*. 7(1). 9-10.
- Rehansyah, F., Simatupang, L, N. (2023). Pengaruh Desain Produk, Citra Merek Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Olahraga Merek Adidas (Studi Pada Mahasiswa Feb Universitas Satya Negara Indonesia): *Jurnal Manajemen USNI*. 7(2). 24-25.
- Rizki, M., Doriza, S., Dudung, A. (2022). Konsep Sistem Manajerial Pada Prodi Rekeyasa Keselamatan Kebakaran: *Jurnal Manajer Pendidikan*. 16(1). 1-2.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif.
Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.